

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

© 2009 г.

М.В. Рубцова

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И ВЛАСТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ В СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

***Аннотация.** В статье рассматривается соотношение управляемости и власти. Делается вывод, что управление как таковое не обязательно связано с властью. Идеальное управление не прибегает к власти, оно обеспечивает управляемость самостоятельно. Власть применяется в случае проведения решений, которые заведомо не получают поддержку. В связи с этим, сам факт применения власти рассматривается как свидетельство утраты управляемости.*

***Ключевые слова:** Управляемость, власть, насилие, управление, координация, самоорганизация, делегирование, социология управления.*

Управляемость – один из малоизученных общественных феноменов. Несмотря на частое использование термина «управляемость» в научных и политических дискуссиях, редко можно встретить его обоснование и анализ. Поэтому необходимо наметить подход к социологическому исследованию управляемости.

Обоснование социологического изучения управляемости происходит на фоне сложности многофакторного восприятия управляемости населением. Широкие слои населения воспринимают управляемость прежде всего технически и механистически. Управляемость общества ассоциируется с управляемостью автомобиля или ходом хорошо отрегулированных часов.

В кибернетике, которая впервые ввела термин «управляемость» в широкий научный оборот, управляемость и подконтрольность тесно связаны. Кибернетически понятая управляемость означает способность системы достигнуть контролируемых параметров.

Понимание управляемости, разработанное в технических науках, было перенесено на общество, что вызвало определенную негативную реакцию обществоведов. Так, либеральная традиция и критическая теория общества видят в «управляемом обществе» и «управляемой демократии» черты кризиса современного общества. Г. Маркузе так описывает управляемое общество: «Дело не только в том, что социальное положение индивида и его взаимоотношения с другими, по-видимому, определяются объективны-

ми качествами и законами, но в том, что эти качества и законы, как нам кажется, теряют свой таинственный и неуправляемый характер; они предстают как поддающиеся исчислению проявления (научной) рациональности. Мир обнаруживает тенденцию к превращению в материал для тотального администрирования, которое поглощает даже администраторов. Паутина господства стала паутиной самого Разума, и это общество роковым образом в ней запуталось»¹.

В либеральной традиции управляемость рассматривается как негативная характеристика индивида, зомбированного средствами массовой информации, или «больного» гражданского общества, неспособного к критическому анализу власти. Управляемая демократия объявляется прямой дорогой к диктатуре и фашизму².

Таким образом, в теории общества управляемость долгое время ассоциировалась с ее кибернетическим определением как подконтрольности. Однако на этой основе возникало противоречивое представление о динамике управляемости общества. С одной стороны, Франкфуртская школа (например, Г. Маркузе), А. Турен, отечественная социология говорили о нарастании возможностей социального государства, видели тенденцию роста управляемости общественных явлений. С другой стороны, эта тенденция подвергалась сомнению. Например, А. Гелен в работе «Социология власти: социологические тесты» писал, что непосредственное господство человека над человеком в XX веке все чаще считается невыносимым и подвергается демонтажу. В современном социальном государстве люди больше не подвержены истинному господству (Э. Форстхоф). Решающий вопрос, который отсюда вытекает, состоит в том, возрастает или убывает *управляемость социальных отношений* вообще. Стало очевидно, что проблема управляемости общества многограннее и сложнее.

Переосмысление феномена управляемости началось также в среде технических наук и связано с возникновением синергетики. Появилось «новое понимание проблемы управления сложноорганизованными системами: оно должно ориентироваться не столько на желание управляющего, сколько на собственные тенденции развития этих систем, а также допускать возможность существования зон (и моментов), свободных от контроля – непредсказуемых»³.

По-новому понятая управляемость стала рассматриваться не как тотальная непрерывная подконтрольность, а как точечное подчинение при

¹ Маркузе, Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С.221-222.

² См., напр.: Неуправляемая демократия // Известия. – 2003. – 22 сентября. – С.3.

³ Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. – СПб., 1999. – С.30.

непрерывном самоуправлении и самоорганизации. Управляемость нужна, чтобы задать направление саморазвития.

Данный подход достаточно быстро был воспринят современной управленческой наукой. Современный взгляд на управление пытается разорвать связку «принуждение – подчинение – контроль» и найти другие механизмы возникновения управляемости. Управляемость должна достигаться не с помощью контроля, а с помощью постоянного «уполномочивания», где под «уполномочиванием» понимается не стандартное делегирование полномочий, а помощь в постановке задач и особое доброжелательное сочувствие в ходе их исполнения.

С точки зрения социологической теории влияние власти на управляемость зависит от соотношения управления и власти. Существуют две основные модели, которые исследуют данное соотношение:

1) диалектически-конфликтная – «диалектика собственности – власти – управления», утверждающая принципиальную взаимозависимость власти и управления: имеют власть те, кто управляет, те, кто управляет, имеют власть; их привилегированное положение обеспечивает собственность, размер которой в свою очередь, зависит от наличия власти и доступа к управлению;

2) консенсусная, требующая разделения власти и управления: те, кто имеют власть, не должны управлять, так как необходима подконтрольность системы управления всему обществу.

Существенным для нашего исследования является определение понятия власти, так как от этого зависит характер его связи с управлением и управляемостью. Оба указанных подхода исходят из вполне определенного классического представления о власти как воле одних субъектов, подчиняющей других субъектов. Этого представления о власти придерживались К. Маркс и М. Вебер, и оно является наиболее распространенным в социологии. Так, например, в «Энциклопедическом социологическом словаре» в статье «Власть» Л.С. Мамут отмечает, что задача власти – подчинение всех субъектов системы воле носителей власти¹.

Вместе с тем в теории управления и социологии последовательно развивалось и другое неклассическое представление о власти. Например, М.П. Фоллет создала концепцию «совместной, или доминирующей, власти». По ее мнению, власть в организации не связана с вертикальным иерархическим изменением структуры организации. Она рассматривается как функция, имманентно присущая управлению вообще и неотчуждаемая от других функций управления. Власть – это результат выполняемых работником функций, конкретных заданий и ситуации, с которой он сталкива-

¹ См.: Мамут, Л.С. Власть: энциклопедический социологический словарь; под общ. ред. Г.В. Осипова. – М., 1995. – С.98.

ется. В связи с этим значение делегирования полномочий первым лицом, имеющим власть в организации (концепция Л. Урвика) в целом отрицается, делегирование полномочий происходит на основе авторитет¹. На основании этого В.Щербина делает вывод, что концепция М.П. Фоллет дает возможность ввести представление об административной власти в современной организации как иллюзии².

М. Крозье также видит во власти свойство, присущее в той или иной мере всем членам организации. Он определяет власть как «отношение силы, где одно лицо может иметь большее влияние, чем другое, но никогда и никто не является лишенным всего объема влияния на других»³. Подчиняющийся может проигнорировать распоряжение и в этом заключается его свобода.

Н. Луман последовательно развивает данную точку зрения. По его мнению, распространение власти на подчиненных только увеличивает её объем. Власть неразрывно связана с альтернативами действия, поэтому принуждение как отсутствие альтернатив является свидетельством уменьшения власти. Вместе с тем, власть тем могущественней, чем способнее добиваться признания своих решений при наличии привлекательных альтернатив действия и бездействия⁴.

По Луману, власть усиливается по мере увеличения степени свободы обеих сторон. Она возрастает в каком-либо обществе по мере увеличения в этом обществе возможных альтернатив. Данное усложнение приводит к тому, что общество оказывается перед необходимостью развивать субституты для точного сравнения властных уровней. Эти субституты сами становятся фактором власти. В качестве таких субститутот могут служить иерархии, которые постулируют асимметричное распределение власти. По мнению Лумана, хотя предполагается, что начальствующий имеет больше власти, чем его подчиненный, в бюрократических организациях нормальным представляется как раз обратный случай⁵. Фактически, Н. Луман связывает возникновение иерархии с необходимостью точного сравнения властных уровней многочисленных субъектов, ни один из которых не лишен власти полностью.

Э. Гидденс связывает власть, с одной стороны, со способностью индивидов приводить в действие решения, которые они сами выбирают, с другой – с «мобилизацией направленности», заданной институтами общества⁶.

¹ См.: *Щербина, В.В.* Социальные теории организации: словарь. – М., 2000. – С.27, 7.

² См.там же. – С.27.

³ Цит. по: там же. – С.27.

⁴ См.: *Луман, Н.* Власть. – М.,1998. – С.20.

⁵ См. там же.

⁶ См.: *Гидденс, Э.* Устройство общества: очерк теории структуриации. – 2-е изд. – М., 2005.

Отмечая, что всякая деятельность – есть власть, поскольку является преобразованием действительности, Гидденс вместе с тем усматривает во власти некое не индивидуальное, а коллективное действо. По его мнению, по сути своей, власть не связана с удовлетворением частных интересов. Она не является ресурсом, так как сама осуществляется с помощью ресурсов.

По Гидденсу, власть в рамках социальных систем, которые характеризуются некой протяженностью во времени и пространстве, предполагает регулярные отношения автономии и зависимости между индивидуальными акторами или коллективами в контексте социального взаимодействия. Однако все формы зависимости предполагают некоторые ресурсы, посредством которых «подчиненные» могут влиять на действия «подчиняющих». Гидденс называет эту закономерность социальных систем «диалектикой контроля»¹.

В классическом и неклассическом понимании власти нам необходимо выделить то общее, что присуще власти вообще, так как только в таком случае мы можем её сравнить с управлением и управляемостью.

Несмотря на различие классического и неклассического понимания, и там и там, власть выступает как осуществление силы и влияния. Вне зависимости от того, присуща ли власть только руководителям или она есть и у подчиненных, власть – это волевое проведение определенных решений или их волевое бойкотирование, которое может быть связано с разными факторами (должностью, статусом, личными качествами, характером выполняемых заданий, деятельностью вообще). Применение власти порождает отношения зависимости и автономии, т.е. применение власти порождает определенное поле зависимости, за границами которого царит автономия.

С данных позиций вернемся к вопросу о соотношении власти и управления. На наш взгляд, управление отличается от власти следующими особенностями.

В отличие от волевого характера власти, управление – более рационально, осознанно, целенаправленно, постепенно. Такое понимание сближает управление с веберовской бюрократией. Бюрократия в том виде, как она представлена Вебером в «Хозяйстве и обществе», представляет собой наиболее яркое проявление процесса рационализации. Она характеризуется следующими чертами: постоянная организация сотрудничества на основании правил, безличных, эксплицитных и обязательных; разделение деятельности на четко разграниченные области компетенции, которые создают отношения субординации; централизация задач и иерархизация забираемых должностей так, что каждый индивид в зависимости от своего

¹ См.: Гидденс, Э. Устроение общества... С.57-58.

образования и квалификации исполняет конкретную роль; полное разделение личной и профессиональной жизни; письменное подтверждение всех административных действий. По М. Веберу, речь идет о наиболее объективном, наилучшем образом адаптированном к сложности современного общества решении¹.

Управление действительно во многом близко такому пониманию, однако не исчерпывается и не совпадает с ним. Во-первых, управление существенно не связано с иерархизацией. Иерархизация не является принципом управления даже для классической школы менеджмента, она – последствие превышения нормы управляемости, т.е. количества подчиненных, которые может контролировать один руководитель. Превышение нормы управляемости требует введения новых уровней управления, и, следовательно, иерархии.

Во-вторых, тотальная рациональность управленческой деятельности в ряде концепций (например, Г. Саймона) подвергается сомнению, так как имеет много ограничений. Управление стремится к рациональности, но является ли оно рациональным или нет – это дело оценки или результативности.

Несмотря на указанные недостатки концепции рациональной бюрократии М. Вебера, она до сих пор имеет большое значение, так как во главу угла ставит координирующую функцию управления, и этим улавливает центральное отличие управления от власти. Управление – это прежде всего координация деятельности и взаимодействия. Также управление – это упорядоченность, обеспечивающая прогресс (О. Конт). Управление это и сам процесс взаимодействия субъектов (управляющих и управляемых), позволяющий достигнуть цели. Если обобщить данные определения, *управление – это процесс упорядочивания во времени и пространстве разнородной деятельности в единую координированную систему, ориентированную на определенный результат.*

Как таковое управление вовсе не обязательно связано с властью и тем более с насилием. Управление не требует применения власти как волевой основы принятия решений, хотя и может ее использовать (а может и не использовать). Идеальное управление не прибегает к власти, оно обеспечивает управляемость самостоятельно. Власть, а затем и насилие, применяется в случае «пробуксовки» осуществления деятельности или проведения решений, которые заведомо не получают поддержку. В связи с этим можно сделать вывод, что *сам факт применения власти – это свидетельство утраты управляемости.*

Вместе с тем в большинстве концепций применение власти рассматривается как средство восстановления управляемости, в качестве такого

¹ См.: Ферреоль, Ж. Социология: терминологический словарь; под ред. Д.В. Иванова. – 2-е изд. – СПб., 2003. – С.9.

же средства затем выступает насилие (здесь мы придерживаемся лумановского понимания соотношения власти и насилия). Объединить данные взгляды можно, введя типологию управляемости, указывающую на то, что управляемость, достигнутая управлением, управляемость, достигнутая в результате применения власти, и управляемость, достигнутая в результате применения насилия, – это разная управляемость. Например, можно различать коммуникативную управляемость, связанную с управлением, инструментальную управляемость, связанную с властью и принудительную управляемость, связанную с насилием и прямым принуждением. Так, если система управления не справляется с задачами координации деятельности субъектов, и коммуникативная управляемость в определенной мере утрачивается, субъекты применяют силу и влияние для восстановления управляемости. В случае отсутствия возможности достижения и инструментальной управляемости, ряд субъектов применяет насилие и прямое принуждения, достигая принудительную управляемость. В данном процессе возможна и определенная цикличность, особенно когда принуждение не достигло своей цели, и возникает новый консенсус, ведущий к коммуникативной управляемости.

Необходимо отметить, что власть и насилие – являются не лучшими средствами достижения управляемости. Так как их применение само по себе является свидетельством неуправляемости, вводимые с помощью власти и насилия типы управляемости отличаются меньшим «запасом прочности». Таким образом, более верной представляется консенсусная модель, требующая разделение власти и управления как принципиально разных подходов к организации жизни в обществе.

Список литературы

1. *Василькова, В.В.* Порядок и хаос в развитии социальных систем. – СПб., 1999.
2. *Томас, Г., О'Нил, Д.* Стратегическая гибкость.– СПб., 2005.
3. *Луман, Н.* Власть. – М., 1998.
4. *Гидденс, Э.* Устроение общества: очерк теории структуриации. – 2-е изд. – М., 2005.